

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.831-006-089

Эшқувватов Гайрат Эркинвич
Асадуллаев Улугбек Максудович
Якубов Жахонгир Боходирович
Хожиметов Дилшод Наимович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834838>

АННОТАЦИЯ

В статье оценивается эффективность предоперационной эмболизации в лечении гиперваскуляризированных менингиом головного мозга и представляется методика прогнозирования интраоперационной кровопотери. В исследование включены 93 пациента, из которых 42 прошли эмболизацию перед хирургией, а 51 пациенту выполнено только хирургическое удаление. Эмболизация позволила снизить объем кровопотери в 1,8 раза ($471,4 \pm 41,6$ мл против $834,3 \pm 54,4$ мл) и объем гемотрансфузии в 2,5 раза ($116,6 \pm 36$ мл против $291,2 \pm 43,4$ мл). Методика прогнозирования показала высокую точность в оценке рисков, связанных с кровопотерей, и способствовала более радикальному удалению опухоли по Симпсону I ($45,2\%$ против $29,4\%$ в контрольной группе).

Ключевые слова: менингиомы головного мозга, гиперваскуляризация, предоперационная эмболизация, интраоперационная кровопотеря, хирургическое удаление, методика прогнозирования.

Eshkhuvvatov Gayrat Erkinovich
Asadullaev Ulugbek Maksudovich
Yakubov Jakhongir Bakhodirovich
Khojimetov Dilshod Naimovich

Republican Specialized Scientific-Practical
Medical Center of Neurosurgery.

PREDICTION OF INTRAOPERATIVE BLOOD LOSS AND THE ROLE OF PREOPERATIVE EMBOLIZATION IN THE TREATMENT OF HYPERVASCULAR BRAIN MENINGIOMAS

ANNOTATION

The article evaluates the effectiveness of preoperative embolization in the treatment of hypervascularized brain meningiomas and presents a method for predicting intraoperative blood loss. The study included 93 patients, 42 of whom underwent embolization before surgery, while 51 patients underwent only surgical tumor removal. Embolization reduced blood loss by 1.8 times (471.4 ± 41.6 ml versus 834.3 ± 54.4 ml) and the volume of blood transfusion by 2.5 times (116.6 ± 36 ml versus 291.2 ± 43.4 ml). The predictive method demonstrated high accuracy in assessing blood loss-related risks and contributed to more radical tumor removal according to Simpson Grade I (45.2% versus 29.4% in the control group).

Keywords: brain meningiomas, hypervascularization, preoperative embolization, intraoperative blood loss, surgical removal, predictive method.

Eshquvatov Gayrat Erkinovich
Asadullayev Ulug'bek Maqsudovich
Yakubov Jahongir Bahodirovich
Xojimetov Dilshod Naimovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.

GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI DAVOLASHDA OPERATSIYA DAVOMIDAGI QON YO'QOTISHINI PROGNOZ QILISH VA OPERATSIYADAN OLDINGI EMBOLIZATSIYANING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada gipervaskulyarizatsiyalangan miya meningiomalarini davolashda operatsiyadan oldingi embolizatsiyaning samaradorligi baholanadi va operatsiya davomida qon yo'qotilishini prognoz qilish usuli taqdim etiladi. Tadqiqotga 93 nafar bemor kiritilgan bo'lib, ulardan 42 nafariga operatsiyadan oldin embolizatsiya qilingan, 51 nafar bemor faqat jarrohlik yo'li bilan o'simta olib tashlangan. Embolizatsiya qon yo'qotish hajmini

1,8 marta kamaytirdi (471,4±41,6 ml ga nisbatan 834,3±54,4 ml) va gemotransfuziya hajmini 2,5 marta kamaytirdi (116,6±36 ml ga nisbatan 291,2±43,4 ml). Bashorat qilish usuli qon yo'qotish bilan bog'liq xavflarni baholashda yuqori aniqlikni ko'rsatdi va Simpson I darajasiga muvofiq o'simtani yanada radikal olib tashlashga hissa qo'shdi (45,2% ga nisbatan 29,4% nazorat guruhida).

Kalit so'zlar: miya meningiomalari, gipervaskulyarizatsiya, operatsiyadan oldingi embolizatsiya, operatsiya davomida qon yo'qotish, jarrohlik yo'li bilan olib tashlash, bashorat qilish usuli.

Введение. Менингиомы головного мозга представляют собой одну из наиболее распространенных форм опухолей центральной нервной системы составляя около 30% всех первичных опухолей головного мозга, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти опухоли, характеризуются медленным ростом и часто доброкачественным течением, тем не менее, они могут вызывать значительные неврологические осложнения и существенно ухудшать качество жизни пациентов.

Заболеваемость менингиомами составляет 7-8 случаев на 100 000 населения в год, причем заболевание чаще поражает женщин с соотношением мужчины:женщины от 1:2 до 1:3. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-70 лет, что придает этой проблеме не только медицинское, но и важное социальное значение.

Основным методом лечения менингиом остается хирургическое удаление, которое направлено на тотальное удаление опухоли и предотвращение рецидивов. Однако хирургическое лечение менингиом сопряжено со сложностями, основными из которых является контроль интраоперационной кровопотери. Богатая васкуляризация опухоли и ее расположение вблизи крупных кровеносных сосудов головного мозга могут приводить к значительному кровотечению. Кровотечение в свою очередь может ухудшить визуальный контроль во время операции, что увеличивает риск повреждения важных структур и может привести к неудовлетворительным результатам операции.

Для снижения риска кровопотери и повышения безопасности хирургического вмешательства применяется предоперационная эмболизация опухоли. Этот метод позволяет уменьшить кровоснабжение менингиомы, что не только снижает объем кровопотери во время операции, но и сокращает время, необходимое для удаления опухоли, а также способствует уменьшению длительности госпитализации. Предоперационная эмболизация улучшает общие клинические исходы, делая хирургическое лечение более безопасным и эффективным. Однако важно учитывать, что данная процедура имеет свои риски и ограничения, которые должны быть тщательно оценены в каждом конкретном случае.

Таким образом, несмотря на развитие вспомогательных методов, хирургическое удаление остается основным и наиболее эффективным подходом в лечении менингиом, что подчеркивает важность всестороннего подхода к подготовке пациентов и управлению потенциальными рисками во время операции.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Республиканском специализированном центре нейрохирургии в период с 2019 по 2023 годы. В него были включены 93 пациента с гипervаскуляризованными менингиомами головного мозга в возрасте от 18 до 77 лет (средний возраст составил 52±13 лет), среди которых 62 женщины (67%) и 31 мужчин (33%). Пациенты были разделены на две группы: I группа состояла из 42 пациентов, кому проводилась двухэтапная операция (предоперационная эмболизация с последующим удалением опухоли), а во II группу вошли 51 пациент, которым было выполнено только хирургическое удаление опухоли. Критериями включения в исследование были: наличие характерных признаков менингиомы по данным МРТ и МСКТ, первичные опухоли супратенториального расположения, средние и крупные размеры менингиом, возраст старше 18 лет. В исследование не включались

пациенты с внутримозговыми менингиомами и менингиомами задней черепной ямки из-за сложности проведения эмболизации, а также случаи рецидивов менингиом, поскольку после первой операции сосудистая анатомия была изменена. Диагноз подтверждался гистологическим исследованием. В нашем исследовании 89% (82 случая) составляли доброкачественные менингиомы, 8% (7 случаев) – атипические, и 3% (3 случая) – анапластические.

Диагностика менингиом включала анализ клинической симптоматики, МРТ, МСКТ, а также в основной группе пациентов, проходящих процедуру эмболизации, проводилась ангиография для оценки кровоснабжения опухоли.

По данным МРТ/МСКТ для определения гипervаскулярности менингиомы нами были использованы следующие критерии: локализация и объем менингиомы, инвазивный рост, перифокальный отек, наличие дурального хвоста, связь с крупными сосудами и синусами, наличие кальцинатов, поражение прилежащих костей черепа (эрозия кости, гиперостоз). В качестве критерий инвазивного роста опухоли, по данным МРТ и МСКТ, мы использовали отсутствие границы между мозгом и опухолью (отсутствие ликворной прослойки), неровные контуры опухоли (врастание опухоли в мозг в виде язычков). Объем менингиом измеряли с использованием формулы конглобус: $Volume = \frac{1}{2} \times \text{размер1} \times \text{размер2} \times \text{размер3} \text{ (см}^3\text{)}$, основанной на данных МРТ и КТ по трем измерениям: продольному, поперечному и вертикальному. Для конвекситальных и парасагитальных менингиом малые размеры определены до 40 мм, а для менингиом основания черепа — до 15 мм. Средними считаются размеры до 60 мм для конвекситальных/парасагитальных и до 40 мм для менингиом основания черепа. Превышение этих значений классифицируется как большие размеры (Рисунок 1).

1. Гиперостоз – патологическое утолщение кости (выделен кругом), дуральный хвост (указан стрелкой). 2. Инвазивный рост – врастание опухоли в мозг в виде язычков, отсутствие арахноидальной прослойки (выделен кругом), дуральный хвост (указан стрелкой). 3. Зона перифокального отека (указан стрелкой). 4. Эрозия кости (указан стрелкой). 5. Вовлечение сонной артерии в опухоль (указан стрелкой). 6. Инвазивный рост в сагитальный синус (выделен кругом)

В рамках исследования нами была разработана методика прогнозирования массивной интраоперационной кровопотери при хирургии менингиом головного мозга. Эта методика основывается на выявлении факторов гипervаскулярности менингиом и оценке их влияния на объем кровопотери во время операции.

Исследование включало анализ данных случайно выбранных 46 пациентов с менингиомами головного мозга, прооперированных за период с 2020 по конец 2022 года. Статистический анализ показал, что наибольшую кровопотерю вызывают менингиомы с большим объемом ($p < 0,01$), инвазивным ростом ($p < 0,01$), перифокальным отеком ($p < 0,01$), наличием дурального хвоста ($p = 0,02$) и поражением кости ($p = 0,001$). Бинарная логистическая регрессия ($Y = 20,501 X_1 + 1,463 X_2 + (-22,552)$) показала, что инвазивный рост (X_1) и поражение кости (X_2) являются наиболее значимыми факторами риска для прогноза интраоперационной кровопотери. Эти показатели были определены как основные факторы, а все остальные как второстепенные (Таблица 1).

Таблица 1.

Влияние факторов риска на объем кровопотери.

Фактор	Количество (%)	Кровопотеря	Достоверность
Локализация			
- конвекситальные	18(39%)	530,5±86,6	p=0,654
- парасагитальные	19(41%)	636,8±106,3	

- основание черепа	9(20%)	633,3±141,4	
Объем			
- Малый	4(9%)	300±70,7	p=<0,01
- Средний	21(45,5%)	407,1±53,5	
- Большой	21(45,5%)	838,1±99,1	
Инвазивный рост			
- есть	31(67%)	746,7±76	p=<0,01
- нет	15(33%)	280±26,2	
Перифокальный отек			
- есть	37(80%)	677±69,3	p=<0,01
- нет	9(20%)	255,5±24,2	
Дуральный хвост			
- есть	22(48%)	700±91	p=0,02
- нет	24(52%)	498±79	
Кальцинаты			
- есть	3(7%)	266,6±120,2	p=0,07
- нет	43(93%)	617,4±63,5	
Поражение кости (эрозия, гиперостоз)			
- есть	15(33%)	893,3±126,3	p=0,001
- нет	31(67%)	450±50,6	
Связь с сосудами			
- есть	27(69%)	607,4±79	p=0,51
- нет	19(31%)	576,3±98,7	

Рисунок 1. МРТ визуализация факторов риска.

Для оценки риска кровопотери была создана шкала, в которой основные факторы оцениваются максимальными баллами, а второстепенные – минимальными (поражение кости – 5 баллов, инвазивный рост – 5 баллов, перифокальный отек – 2 балла, объем опухоли – 2 балла, дуральный хвост – 1 балл, максимальный балл – 15 баллов).

При наличии двух основных либо одного основного и всех второстепенных риск является высоким (≥ 10 баллов), при наличии одного основного фактора и одного или двух второстепенных риск является средним (6-9 баллов), при отсутствии основных факторов риск является низким (≤ 5 баллов).

Результаты и их обсуждение. Клиническая картина пациентов включала общемозговые симптомы, очаговые нарушения (афазия, поражения черепно-мозговых нервов, сенсорные и двигательные

расстройства) и эпилептические припадки. Симптомы различались по выраженности в зависимости от локализации опухоли.

Основным клиническим симптомом который влиял на качество жизни пациентов и основным инвалидизирующим фактором были двигательные расстройства, остальные признаки встречались редко и не показывали значимой разницы между группами. В зависимости от глубины пареза и преодоления силу гравитации пациенты разделены на группы с благоприятным (парезы с силой мышц 3-4 балла) и неблагоприятным прогнозом (парезы с силой мышц 0-2 балла). Летальные исходы были исключены из групп сравнения из-за связи с повреждением крупных сосудов, инфарктом миокарда и тромбоэмболией легочной артерии, эти жизнеугрожающие состояния не позволяли объективно оценить динамику двигательных нарушений (Таблица 2).

В основной группе до операции 94% пациентов имели благоприятный прогноз, 6% — неблагоприятный. После операции благоприятный исход был у 97% пациентов, неблагоприятный — у 3%. Средний балл по двигательным функциям изменился с $4,7 \pm 0,7$ до $4,1 \pm 0,8$ ($p > 0,05$).

В контрольной группе до операции 91% пациентов имели благоприятный прогноз, 9% — неблагоприятный. После операции число благоприятных исходов снизилось до 82%, неблагоприятных — увеличилось до 18%. Средний балл изменился с $4,4 \pm 0,9$ до $3,5 \pm 1,5$ ($p < 0,05$).

Таблица 2.

Динамика двигательных расстройств пациентов

Группа	Благоприятно до операции	Неблагоприятно до операции	Благоприятно после операции	Неблагоприятно после операции
Основная	35 (94%)	2 (6%)	36 (97%)	1 (3%)
Контрольная	41 (91%)	4 (9%)	37 (82%)	8 (18%)
Основная	$p > 0,05$			
Контрольная	$p < 0,05$			

Все пациенты были оценены предложенной методикой оценки риска интраоперационной кровопотери. В обеих группах риск был высоким, в основной группе средний балл составил $11,2 \pm 0,5$, а в контрольной $12,6 \pm 0,5$.

Всем 42 пациентам основной группы при проведении предоперационной эмболизации проводилось исследование сосудистой анатомии опухолей. Питание 42 случаев менингиом обеспечивалось в общем 68 артериями, из которых 67% (46) приходится на среднюю менингеальную артерию, 10% (7) на глазную артерию, 6% (4) на поверхностную височную артерию, по 3% (2) на переднюю менингеальную артерию, менинго-

гипофизарный ствол, среднюю мозговую и максиллярную артерию, и по 1,5% (1) на переднюю мозговую и затылочную артерию.

В 43% (18 из 42) случаев кровоснабжение осуществлялось одной артерией, в 57% (24 из 42) — комбинацией из двух и более артерий (Рисунок 2). Комбинированное питание чаще всего включало СМенА в комбинации с другими артериями. Комбинации могли включать до четырех артерий. Изолированное питание одной артерией чаще всего осуществлялось через СМенА — 89% (16 из 18) случаев (Рисунок 3).

Рисунок 2. Клинический пример комбинированного питания парасагитальной менингиомы.

1. Правосторонняя селективная ангиография — питание менингиомы происходит через правую среднюю менингеальную артерию (указан стрелками). В круге стрелкой указан сосудистый рисунок опухоли. 2. Левосторонняя каротидная ангиография —

питание происходит через переднюю мозговую артерию и среднюю менингеальную артерию слева (указаны стрелками). В круге стрелкой указан сосудистый рисунок опухоли.

Рисунок 3. Клинический пример изолированного питания конвексительной менингиомы.

Селективная церебральная ангиография – питание менингиомы происходит через среднюю менингеальную артерию (указан стрелками).

Результаты предоперационной эмболизации оценивались сразу же после эмболизации по данным каротидной ангиографии. Тотальная эмболизация достигнута в 56% случаев для конвексительных менингиом и в 82% для парасагитальных менингиом с неполной инвазией в синус. Медиальные менингиомы основания черепа показали тотальную эмболизацию в 33% случаев и субтотальную в 40%. Латеральные менингиомы основания черепа показали равное распределение между тотальной и субтотальной эмболизацией — по 50% случаев.

В качестве эмболизационных материалов применялись комбинация гистакрила и липоидола, желатиновая губка

(Spongostan, флоспонж) и жидкий эмболизат опух (ev3). Интервал между операциями в среднем составил 1,74±1,8.

Радикальность удаления опухолей оценивалась по градации Симпсон (Таблица 3). При сравнении степени тотальности удаления по Simpson в основной группе наблюдается более высокая доля пациентов, которым было выполнено удаление по Симпсону I (45,2%) по сравнению с контрольной группой, где этот показатель составил 29,4%. В контрольной группе больше превалировало удаление по Симпсону II (60,8%) по сравнению с основной группой (31,0%). Различия между группами показывают, что в основной группе чаще выполнялись более радикальные степени удаления по Симпсону (I), тогда как в контрольной группе чаще выполнялись удаления по Симпсону II ($\chi^2=9,747$; $p=0,02$).

Таблица 3.

Сравнение тотальности удаления по Симпсон среди групп пациентов

Группы	Показатель	Степень тотальности удаления по Симпсон				Всего	Хи-квадрат Пирсона
		I	II	III	IV		
Основная	Количество	19	13	8	2	42	$\chi^2=9,747$; $p=0,02$
	% в группе	45%	31%	19%	5%		
Контрольная	Количество	15	31	5	0	51	
	% в группе	29%	61%	10%	0%		

В основной группе, где проводилась предоперационная эмболизация, средний объем кровопотери составил 471,4±41,6 мл, что значительно ниже по сравнению с контрольной группой, где проводилось только удаление опухоли, со средним объемом кровопотери 834,3±54,4 мл (Таблица 4). Средний объем

гемотрансфузии в основной группе составил 116,6±36 мл, тогда как в контрольной группе 291,2±43,4 мл. Таким образом, предоперационная эмболизация достоверно снизила объем интраоперационной кровопотери и гемотрансфузии ($p < 0,01$).

Таблица 4.

Данные интраоперационной кровопотери и гемотрансфузии.

Группы	Объем кровопотери		Объем гемотрансфузии	
	Средний объем кровопотери	U Манна-Уитни	Средний объем гемотрансфузии	U Манна-Уитни
Основная	471,4±41,6	$p<0,01$	116,6±36	$p<0,01$
Контрольная	834,3±54,4		291,2±43,4	

Состояние пациентов оценивалось по шкале Карновского до операции, в ранний период после операции и при выписке. Начальные значения индекса Карновского в основной и контрольной группах не различались значительно (75±8,3 против 72,0±10,1), а после операции и при выписке пациенты основной группы демонстрировали более высокие показатели (45,2 после операции и 68,3 при выписке, $p < 0,05$) по сравнению с контрольной

группой (44,6 после операции и 57,0 при выписке, $p > 0,05$). Это подчеркивает эффективность предоперационной эмболизации в ускорении восстановления и улучшении качества жизни пациентов основной группы.

В основной группе было зарегистрировано 16 послеоперационных осложнений, включая гематомы в ложе опухоли (13%), гематомы вне зоны операции (13%), локальный

отек (19%), отек в зоне средней (19%) и передней мозговой артерии (6%), внутреннюю сонную артерию (6%), назальную ликворею (6%) и острый инфаркт миокарда (6%). Проведено 4 реопераций, преимущественно по поводу гематом.

В контрольной группе отмечено 11 осложнений, включая гематомы в ложе опухоли (27%), субдуральную гематому (9%), локальный отек (27%), отеки в зонах передней, средней, задней мозговой артерии (по 9% каждый) и тромбоэмболию легочной артерии (9%). Также проведено 4 реоперации из-за гематом.

В общей сложности произошло 11 летальных исходов: 5 в основной и 6 в контрольной группе. Основными причинами смерти были осложнения, связанные с локализацией опухолей и послеоперационными гематомами.

Различия в осложнениях и смертности между группами статистически незначимы, что показывает отсутствие существенного влияния предоперационной эмболизации на снижение смертности у пациентов с менингиомами.

Обсуждение. Результаты данного исследования демонстрируют значимость предоперационной эмболизации в лечении гиперваскуляризированных менингиом головного мозга, что соответствует выводам, сделанным в ряде других исследований. Предложенная нами методика прогноза интраоперационного кровотечения позволила определить показания к проведению предоперационной эмболизации, что позволило снизить кровопотерю при удалении опухоли в 1,8 раза и объем гемотрансфузии в 2,5 раза. Эти выводы подтверждают данные, представленные в работах других авторов [1, 2, 6, 7], где также отмечено положительное влияние эмболизации на исходы хирургического вмешательства при менингиомах.

Хотя предоперационная эмболизация действительно позволяет значительно снизить объем интраоперационной кровопотери и, тем самым, минимизировать риски, связанные с массивным кровотечением, она не оказывает значительного влияния на

снижение частоты послеоперационных осложнений и летальности. Это связано с тем, что такие исходы зависят от множества других факторов, которые невозможно полностью контролировать с помощью эмболизации. В частности, осложнения могут возникать вследствие повреждения крупных артерий, развития вторичных ишемических осложнений, а также острых состояний, таких как инфаркт миокарда или тромбоэмболия легочной артерии. Тем не менее, мы можем существенно улучшить результаты лечения, предотвращая осложнения, непосредственно связанные с массивной кровопотерей, что подтверждается данными нашего исследования и рядом других работ [3, 4, 5, 8].

Что касается прогноза двигательных функций, наше исследование показало, что предоперационная эмболизация способствует снижению числа неблагоприятных исходов, что совпадает с результатами работ [1, 2, 8], где было продемонстрировано улучшение неврологических исходов у пациентов, прошедших эмболизацию перед операцией.

Ограничения нашего исследования, такие как относительно небольшая выборка пациентов и сложности проведения эмболизации при менингиомах определенных локализаций, также упоминаются в литературе как факторы, влияющие на результаты подобных исследований. Работы [4, 7, 8] подчеркивают важность учета анатомических особенностей и тщательного подбора пациентов для процедуры эмболизации, что, вероятно, также могло бы улучшить результаты и в нашем исследовании.

В дальнейшем требуется проведение более масштабных и многоцентровых исследований, которые позволят подтвердить полученные результаты и углубить понимание роли предоперационной эмболизации в лечении менингиом. Совмещение наших данных с результатами других авторов будет способствовать созданию более четких клинических рекомендаций и улучшению качества лечения пациентов с этой патологией.

Список литературы:

1. Akimoto T, et al. "Preoperative tumor embolization prolongs time to recurrence of meningiomas: a retrospective propensity-matched analysis." **J Neurointerv Surg**. 2022. doi:10.1136/neurintsurg-2022-019080.
2. Al-Mufti F, et al. "Preoperative meningioma embolization reduces perioperative blood loss: a multi-center retrospective matched case-control study." **Br J Neurosurg**. 2021;27:1–4. doi:10.1080/02688697.2021.1979191.
3. Banks JL, Marotta CA. "Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale: implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis." **Stroke**. 2007;38(3):1091–6. doi:10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6.
4. Dean BL, et al. "Efficacy of endovascular treatment of meningiomas: evaluation with matched samples." **AJNR Am J Neuroradiol**. 1994;15(9):1675–80.
5. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *"Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions."* 2nd Edition. Chichester (UK): John Wiley & Sons; 2019.
6. Przybylowski CJ, et al. "Preoperative embolization versus no embolization for WHO grade I intracranial meningioma: a retrospective matched cohort study." **J Neurosurg**. 2020;134(3):693–700. doi:10.3171/2020.1.JNS19788.
7. Raper DM, et al. "Preoperative embolization of intracranial meningiomas: efficacy, technical considerations, and complications." **AJNR Am J Neuroradiol**. 2014;35(9):1798–804. doi:10.3174/ajnr.A3919.
8. Yi Yin, et al. "Clinical Outcomes and Complications of Preoperative Embolization for Intracranial Giant Meningioma Tumorectomy: A Retrospective, Observational, Matched Cohort Study." **Front Oncol**. 2022;12:852327. doi:10.3389/fonc.2022.852327.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000